

2332 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18749443>

2333

2334

GREEN AI: UMA REVISÃO DE LITERATURA SOBRE ESTRATÉGIAS DE SOFTWARE PARA REDUÇÃO DA PEGADA ENERGÉTICA E HÍDRICA EM MODELOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA

2335

2336

2337

2338

Nicole Evellyn Sousa Santos^a; Amanda Castro da Rosa^b; Antonio Vitor dos Santos Figueiredo^b; Gustavo Wendell Santiago dos Reis^b; Jaily Aparecida do Rosario Silva^b; Leno Rodrigues Martins^c

2339

2340

2341

2342

^a Universidade do Estado do Pará, Castanhal, Pará, nicole.santos@aluno.uepa.br

2343

^b Universidade do Estado do Pará, Primavera, Pará

2344

^c Universidade do Estado do Pará, Castanhal, Pará

2345

Eixo temático: Engenharia de Software.

2346

2347

RESUMO

2348

2349

O crescimento exponencial da Inteligência Artificial tem gerado um impacto ambiental significativo e crescente, associado ao consumo intensivo de recursos energéticos e hídricos em data centers. Diante desse cenário, o presente estudo teve como objetivo revisar a literatura recente sobre soluções tecnológicas para mitigar a pegada hídrica e energética de modelos de IA. Foi realizada uma revisão de literatura descritiva e exploratória nas bases ACM Digital Library, IEEE Xplore e Google Acadêmico, considerando publicações entre 2020 e 2025, a partir de critérios de inclusão e exclusão previamente definidos. Oito estudos foram selecionados e analisados. Os resultados evidenciam duas principais frentes de atuação: (i) otimização da infraestrutura de data centers por meio de agendamento inteligente e balanceamento de carga; e (ii) desenvolvimento de ferramentas de conscientização e cálculo de pegada de carbono para desenvolvedores. Conclui-se que, embora promissoras, tais iniciativas ainda evoluem de forma desconectada, apontando para a necessidade de futuras pesquisas que integrem a eficiência da infraestrutura com a eficiência dos algoritmos.

2350

2351

2352

2353

2354

2355

2356

2357

2358

2359

2360

2361

2362

2363

Palavras-chave: Green AI; Sustentabilidade; Data Centers

2364

2365

1. INTRODUÇÃO

2366

2367

2368

2369

2370

2371

2372

2373

2374

A evolução da Inteligência Artificial (IA), particularmente de modelos de grande escala, impôs um novo paradigma à área de tecnologia, no qual o avanço em performance está diretamente associado a um custo computacional e ambiental sem precedentes. Estudos de alto impacto demonstram que o treino de um único modelo de Processamento de Linguagem Natural pode gerar uma pegada de carbono superior à de um voo transatlântico, expondo um desafio fundamental para a sustentabilidade do setor (Strubell et al., 2019). Este custo não se restringe à energia, mas engloba também um consumo massivo de recursos hídricos para a refrigeração de data centers (DC), tornando a infraestrutura de IA um ponto crítico e crescente de pressão sobre os ecossistemas.

2375

2376

2377

2378

2379

Em resposta a este cenário, a comunidade científica e tecnológica propõe uma mudança de foco. A abordagem que busca exclusivamente o aumento de performance está sendo reavaliada em favor da chamada "Green AI" (IA Verde), que prioriza a eficiência como métrica central de sucesso (Schwartz et al., 2020). Esse novo paradigma não sugere um freio à inovação, mas sim uma reorientação dos esforços de pesquisa para a criação de algoritmos e

2380 sistemas que alcancem resultados de ponta com o menor custo computacional e ambiental
2381 possível.

2382 Diversos autores reforçam que a sustentabilidade em IA não é apenas uma questão
2383 técnica, mas também ética e social. Strubell et al. (2019) e Patterson et al. (2021) apontam que
2384 os custos ambientais recaem de forma desigual em determinadas regiões, levantando
2385 preocupações de justiça ambiental. Li et al. (2023, 2025) destacam ainda a invisibilidade do
2386 consumo de água nas métricas tradicionais, evidenciando um risco adicional para
2387 comunidades vulneráveis.

2388 Schwartz et al. (2020) defendem que uma Green AI autêntica deve integrar eficiência
2389 ambiental e responsabilidade social, evitando que o avanço tecnológico amplie desigualdades.
2390 Esse debate conecta-se à necessidade de maior transparência e padronização de métricas, de
2391 modo que cientistas, empresas e governos possam avaliar soluções de forma comparável e
2392 justa.

2393 Ainda assim, a literatura revela desafios de governança e fragmentação. Enquanto
2394 algumas iniciativas, como o *Green Algorithms* (Lannelongue et al., 2021), focam na
2395 conscientização por meio da medição de pegadas de carbono, outras, como WaterWise (Jiang
2396 et al., 2025), SHIELD (Qi et al., 2023) e CASPER (Souza et al., 2024), atuam diretamente na
2397 infraestrutura de data centers. Contudo, a falta de articulação entre essas propostas mostra que
2398 o campo avança de maneira dispersa, sem integração plena entre eficiência técnica, justiça
2399 social e sustentabilidade.

2400 Adotando esta perspectiva, o objetivo do presente trabalho é conduzir uma revisão das
2401 soluções tecnológicas propostas na literatura recente para mitigar a pegada hídrica e
2402 energética da IA. A proposta não apenas analisa algoritmos, frameworks e arquiteturas que
2403 buscam otimizar recursos computacionais, mas também observa estratégias voltadas à
2404 sustentabilidade no contexto da computação. Dessa forma, a abordagem discutida nesta
2405 revisão procura consolidar o estado da arte, oferecer um panorama técnico das alternativas
2406 existentes e, sobretudo, responder à seguinte pergunta norteadora: quais são as principais
2407 soluções tecnológicas propostas na literatura para mitigar a pegada hídrica e energética da IA?

2408

2409 2. MATERIAL E MÉTODOS

2410 Esta seção descreve os procedimentos metodológicos adotados para a revisão de
2411 literatura e a seleção dos estudos analisados. O objetivo é assegurar uma análise criteriosa de
2412 abordagens tecnológicas para a mitigação do impacto ambiental da IA, com ênfase em
2413 soluções de software.

2414 2.1 Tipo de Estudo

2415 O presente estudo é uma revisão de literatura, de caráter descritivo e exploratório,
2416 voltado para identificar e analisar artigos que propõem soluções tecnológicas para reduzir a
2417 pegada hídrica e energética da IA. A revisão teve como foco artigos publicados em periódicos
2418 científicos e trabalhos apresentados em conferências de alto impacto na área de Tecnologia e
2419 Computação.

2420 2.2 Estratégia de Busca

2421 A pesquisa foi executada nas principais bases de dados da área de Computação,
2422 nomeadamente a ACM Digital Library, a IEEE Xplore, e o Google Acadêmico como
2423 ferramenta de busca complementar. Os termos de busca, aplicados predominantemente em

2424 inglês para maior abrangência, incluíram descritores como "Green AI", "sustainable
2425 computing", "AI water footprint" e "AI carbon footprint".

2426 2.3 Critérios de Inclusão e Exclusão

2427 Os critérios de inclusão consideraram artigos que abordam o impacto ambiental da IA
2428 e as soluções tecnológicas para o problema, publicados nos últimos cinco anos (2020-2025),
2429 em inglês ou português. Foram excluídos trabalhos de opinião sem base empírica, artigos fora
2430 do período estipulado, duplicados e pagos. O processo de seleção seguiu a leitura de títulos e
2431 resumos e, posteriormente, a leitura integral dos artigos pré-selecionados para a verificação
2432 final dos critérios.

2433 2.4 Análise dos Artigos

2434 Os artigos selecionados foram então divididos em duas categorias: definição da
2435 questão de pesquisa, estabelecimento da estratégia de busca, aplicação dos critérios de
2436 inclusão e exclusão, e análise comparativa dos artigos selecionados.

2437 **Figura 1.** Fluxograma dos artigos selecionados para a revisão literária.

2438

2439

2440
2441
2442
2443**3. RESULTADOS E DISCUSSÃO**

2444 A análise dos 8 artigos selecionados nesta revisão revelou um ecossistema de pesquisa
2445 dividido em duas frentes principais. De um lado, estão os trabalhos de Fundamentação e Quantificação,
2446 que medem e contextualizam o impacto ambiental da IA. Do outro, estão os trabalhos de Solução
2447 Tecnológica, que propõem os frameworks e algoritmos para mitigar este impacto. A Tabela 1, a seguir,
2448 apresenta uma síntese destes últimos, que formam o núcleo da análise comparativa deste estudo.
2449

2450 **Tabela 1.** Síntese dos artigos de solução tecnológica selecionados para a revisão.

Artigo (Autor, Ano)	Problema Central Abordado	Proposta / Solução Tecnológica	Metodologia de Validação	Principais Métricas Utilizadas
Jiang et al. (2025)	A otimização conjunta das pegadas de carbono e hídrica, que são objetivos conflitantes, pois fontes de energia de baixo carbono podem exigir um alto consumo de água.	Um agendador de tarefas (job scheduler) chamado "Water Wise", para realocar cargas conforme recursos de variabilidade geográfica/tempo e de escassez de água local.	Simulação utilizando dados de tráfego de produção (Google Borg, Alibaba) num cluster de teste distribuído em cinco regiões geográficas reais da AWS.	Porcentagem de economia na pegada de carbono e na pegada hídrica em comparação com um agendador padrão.
Qi et al. (2023)	A necessidade de co-otimizar simultaneamente três objetivos conflitantes na gestão de DC's distribuídos: custos de energia, emissões de carbono e pegada hídrica.	Um framework de gerenciamento de cargas de trabalho chamado "SHIELD", que guia a busca por soluções com um algoritmo evolutivo para explorar o espaço de design.	Simulação comparando o SHIELD com três outras abordagens de otimização (TOO, GALD, DMGC).	Fatores de redução para cada objetivo (até 3.7x em carbono, 1.8x em água, 1.3x em custo) e a Pareto Hypervolume (PHV).
Lanelongue et al. (2021)	A ausência de uma ferramenta simples, padronizada e de fácil acesso para	Uma ferramenta chamada "Green Algorithms", que consiste numa calculadora	A ferramenta foi aplicada para estimar a pegada de carbono de algoritmos de áreas	Pegada de carbono em gramas de CO ₂ equivalente

	que cientistas e desenvolvedores pudessem estimar a pegada de carbono de suas tarefas computacionais.	online gratuita e em pacotes de software de código aberto (Python, R).	científicas diversas, como simulações de física de partículas, previsões meteorológicas e Processamento de Linguagem Natural.	(gCO ₂ e). Contextualizadas em meses-árvore (carbono sequestrado por uma árvore), distância percorrida por um carro e percentagem de um voo.
Souza et al. (2024)	O conflito entre minimizar a latência (usando o servidor geograficamente mais próximo) e minimizar a pegada de carbono (usando um servidor numa região com energia mais limpa), para serviços web.	Um sistema de agendamento consciente de carbono chamado "CASPER", implementado como um agendador personalizado para Kubernetes.	Avaliado num cluster de 16 servidores que emulava seis regiões reais da AWS. Foi utilizada uma aplicação real (Kiwix/Wikipédia) com dados de tráfego e de intensidade de carbono também reais.	A principal é a percentagem de economia na pegada de carbono e a latência média (em milissegundos) usada como restrição para garantir que a performance não fosse degradada.

2451

2452

2453 A literatura revisada mostra que as soluções para mitigar a pegada hídrica e energética
 2454 da IA se organizam em dois grandes eixos: (I) gestão de infraestrutura e agendamento
 2455 inteligente e (II) ferramentas de conscientização e justiça ambiental. No campo da gestão de
 2456 infraestrutura, destacam-se os agendadores inteligentes. O WaterWise (Jiang et al., 2025)
 2457 representa um marco por introduzir o Fator de Escassez Hídrica no processo de decisão. Essa
 2458 inovação faz com que o sistema priorize regiões menos vulneráveis à escassez de água,
 2459 mesmo que isso implique em maior emissão de carbono. Ao lidar explicitamente com o
 2460 conflito entre pegada hídrica e carbônica, o WaterWise estabelece uma ponte com as
 2461 preocupações teóricas de Li et al. (2025), que destacam a invisibilidade do consumo de água
 2462 na maior parte dos frameworks existentes. Enquanto Li et al. apontam a lacuna conceitual, o
 2463 WaterWise oferece uma materialização prática dessa preocupação.

2464 Seguindo uma linha próxima, o SHIELD (Qi et al., 2023) também aborda o
 2465 agendamento, mas com uma abordagem baseada em IA e algoritmos evolutivos, em contraste
 2466 à programação matemática tradicional do WaterWise. Sua força está na co-otimização tripla
 2467 (carbono, água e custo financeiro), o que amplia a visão do problema em relação ao
 2468 WaterWise. Em termos de comparação, o SHIELD apresenta uma sofisticação que ressoa com
 2469 o modelo de Geographical Load Balancing Equitativa (Li et al., 2023), pois ambos introduzem
 2470 uma dimensão distributiva que transcende a simples busca por eficiência, no caso do SHIELD,
 2471 equilibrando múltiplos objetivos, e no de Li et al., assegurando justiça ambiental entre
 diferentes regiões.

2472 Já o CASPER (Souza et al., 2024) leva essas ideias ao campo das tecnologias de
2473 nuvem modernas, mostrando como tais estratégias podem ser aplicadas em ambientes de
2474 produção reais, como clusters Kubernetes. Seu diferencial é conciliar redução de carbono com
2475 baixa latência, algo essencial para a experiência do usuário. Essa ênfase operacional
2476 aproxima-se da proposta de Vergallo et al. (2025) com o Follow-the-Sun, ambos priorizando
2477 soluções pragmáticas e adaptáveis, ainda que com enfoques distintos: CASPER equilibra
2478 latência e carbono, enquanto Follow-the-Sun realoca cargas de trabalho com base na
2479 disponibilidade de energia renovável.

2480 Por outro lado, soluções como o Green Algorithms (Lannelongue et al., 2021)
2481 representam uma vertente distinta, voltada para a capacitação do desenvolvedor. Ao fornecer
2482 métricas compreensíveis da pegada de carbono dos códigos, essa ferramenta não busca a
2483 otimização automática, mas sim a sensibilização e mudança comportamental. Nesse sentido,
2484 ela atua de forma complementar às propostas de infraestrutura, oferecendo um nível mais
2485 individualizado de intervenção. Essa abordagem conecta-se com a defesa de Li et al. (2025)
2486 pela transparência e visibilidade das métricas ambientais, mostrando como a disponibilização
2487 clara de dados pode catalisar práticas mais sustentáveis.

2488 Assim, ao responder à pergunta norteadora desta revisão: quais são as principais
2489 soluções tecnológicas propostas na literatura para mitigar a pegada hídrica e energética da IA?
2490 observa-se que os trabalhos revisados não competem entre si, mas se complementam.
2491 Agendadores como WaterWise, SHIELD e CASPER mostram a robustez de estratégias
2492 baseadas em otimização e IA para reduzir impactos em grande escala; Green Algorithms
2493 evidencia o papel educativo e microestrutural na transformação das práticas de programação;
2494 enquanto Li et al. (2025), Li et al. (2023) e Vergallo et al. (2025) fornecem a base conceitual,
2495 social e operacional que orienta a evolução dessas soluções. Juntas, essas iniciativas
2496 configuram um ecossistema tecnológico que aponta para uma computação mais sustentável,
2497 transparente e equitativa.

2498

2499

4. CONCLUSÃO

2500 A presente revisão de literatura revelou um campo de pesquisa ativo e com soluções
2501 tecnológicas promissoras para o crescente impacto ambiental da IA, que vão desde
2502 "agendadores inteligentes" que otimizam a infraestrutura de DC's, até ferramentas que tornam
2503 a pegada de carbono visível para os próprios programadores. Fica evidente que as tecnologias
2504 avaliadas apresentam um grande potencial para reduzir o consumo de recursos e guiar a
2505 computação para um futuro mais sustentável. No entanto, a principal conclusão deste trabalho
2506 é a identificação de duas frentes de atuação que, na maioria das vezes, evoluem de forma
2507 desconectada: a otimização da infraestrutura externa (através do balanceamento de carga) e a
2508 otimização interna do software (tornando os algoritmos mais eficientes). Esta separação
2509 aponta para uma lacuna e, ao mesmo tempo, para uma grande oportunidade de pesquisa futura:
2510 a integração destas duas estratégias, unindo a eficiência do DC com a eficiência do modelo de
2511 IA, para criar soluções verdadeiramente integradas e eficazes.

2512 Apesar das contribuições, este estudo apresenta limitações. O número restrito de
2513 artigos analisados (oito) pode limitar a abrangência dos achados, sobretudo diante do ritmo
2514 acelerado da área. A revisão concentrou-se em publicações disponíveis em acesso aberto nas
2515 bases consultadas, o que pode ter excluído trabalhos relevantes. Além disso, o recorte
2516 temporal (2020–2025), embora garanta atualidade, restringe comparações históricas, e a
2517 diversidade metodológica dos estudos dificulta a padronização de métricas. Essas limitações
2518 reforçam a importância de revisões mais amplas e comparativas.

2519 Para pesquisas futuras, destacam-se três direções prioritárias: (i) o desenvolvimento de
2520 frameworks integrados que combinem a eficiência da infraestrutura com a dos algoritmos; (ii)
2521 a criação de métricas padronizadas e benchmarks internacionais que incluam tanto a pegada
2522 de carbono quanto a hídrica; e (iii) a investigação das dimensões éticas, sociais e regulatórias
2523 da sustentabilidade em IA, incluindo diretrizes de governança e práticas de justiça ambiental.
2524 Esses caminhos podem fortalecer o campo da Green AI, ampliando seu impacto acadêmico,
2525 tecnológico e social.

2526

2527 **5. REFERÊNCIAS**

2528 Jiang, Y., Roy, R. B., Kanakagiri, R., & Tiwari, D. (2025). WaterWise: Co-optimizing Carbon- and
2529 Water-Footprint Toward Environmentally Sustainable Cloud Computing. *In Proceedings of the 30th*
2530 *ACM SIGPLAN Annual Symposium on Principles and Practice of Parallel Programming (PPoPP '25)*,
2531 297–311. <https://doi.org/10.1145/3710848.3710891>

2532 Lannelongue, L., Grealey, J., & Inouye, M. (2021). Green Algorithms: Quantifying the Carbon
2533 Footprint of Computation. *Advanced Science*, 8(12), 2100707. <https://doi.org/10.1002/adv.202100707>

2534 Li, P., Yang, J., Islam, M. A., & Ren, S. (2025). Making AI Less 'Thirsty': Uncovering and addressing
2535 the secret water footprint of AI models. *Communications of the ACM*, 68(7), 54–61.
2536 <https://doi.org/10.1145/3724499>

2537 LI, P.; YANG, J.; WIERMAN, A.; REN, S. Towards Environmentally Equitable AI via Geographical
2538 Load Balancing. (2023). arXiv preprint [arXiv:2307.05494](https://arxiv.org/abs/2307.05494). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.05494>

2539 Patterson, D. et al.. (2021). *Carbon Emissions and Large Neural Network Training*. arXiv preprint
2540 [arXiv:2104.10350](https://arxiv.org/abs/2104.10350). <https://arxiv.org/abs/2104.10350>

2541 Qi, S., Milojevic, D., Bash, C., & Pasricha, S. (2023). SHIELD: Sustainable Hybrid Evolutionary
2542 Learning Framework for Carbon, Wastewater, and Energy-Aware Data Center Management. *In*
2543 *Proceedings of the 14th international Green and Sustainable Computing Conference (IGSC '23)*, 56–
2544 62. <https://doi.org/10.1145/3634769.3634810>

2545 Schwartz, R., Dodge, J., Smith, N. A., & Etzioni, O. (2020). Green AI. *Communications of the ACM*,
2546 63(12), 54–63. <https://doi.org/10.1145/3381831>

2547 Souza, A. et al.. (2024). *CASPER: Carbon-Aware Scheduling and Provisioning for Distributed Web*
2548 *Services*. arXiv preprint [arXiv:2403.14792](https://arxiv.org/abs/2403.14792). <https://arxiv.org/abs/2403.14792>

2549 Strubell, E., Ganesh, A., & McCallum, A. (2019). Energy and Policy Considerations for Deep
2550 Learning in NLP. *In Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational*
2551 *Linguistics*, 3645–3650. <https://doi.org/10.18653/v1/P19-1355>

2552 Vergallo, R. et al.. (2025). *On the Effectiveness of the 'Follow-the-Sun' Strategy in Mitigating the*
2553 *Carbon Footprint of AI in Cloud Instances*. arXiv preprint [arXiv:2506.10990](https://arxiv.org/abs/2506.10990).
2554 <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.10990>

2555

2556